

Lina Bo Bardi: metal e pedra na Casa de Vidro

Suely de Oliveira Figueirêdo Puppi

Arquiteta pela UFBA
Mestre em Estruturas Ambientais Urbanas pela Fauusp
Doutoranda Propar-UFRGS
Av. Rio de Janeiro, 1643/304, Londrina- Pr, tel:(43)33228669
suely.puppi@unifil.br

Lina Bo Bardi: metal e pedra na Casa de Vidro

Resumo

Atraída pelo prestígio da arquitetura brasileira na época, Lina Bo Bardi chega ao Brasil com Pietro Maria Bardi em 1946. Na capital paulista, Lina desenvolve a primeira fase de sua vida profissional no Brasil, entre 1947 e 1958. Neste período, São Paulo passa por um momento de desenvolvimento urbano acelerado. São alguns dos seus projetos deste período: edifício do Diário Associados (1947), edifício Taba Guaianases (1951), Museu de São Vicente (1951), e a Casa de Vidro (1951).

Este artigo pretende abordar este período inicial da arquiteta no Brasil, e tratar particularmente da materialização da Casa de Vidro, sua primeira obra construída, pontuando, por um lado, importantes questões quanto às relações da sua produção com a arquitetura moderna internacional, e por outro com o contexto cultural italiano.

Em um dos pontos mais altos do Jardim Morumbi, a Casa de Vidro é resultado da união de dois blocos de construção independente: um posterior, fincado na terra; e outro que, acoplado ao bloco posterior, está voltada para a testada principal do terreno, e com três lados em vidro, eleva-se do terreno por uma estrutura metálica de tubos Mannesmann. Carlos Eduardo Comas já ressaltou a semelhança deste com a Casa Farnsworth (1945-51) e o Pavilhão de Philip Johnson (1945-49), distinguindo os seus arquétipos de base.

Flexibilidade, ênfase nos materiais nobres e leveza predominam no conjunto da obra de Mies. Na Casa Farnsworth, os pilares externos pintados de branco destacam-se na paisagem. Entretanto, na "casa de árvore" de Lina, pilares circulares em metal, na cor azul acinzentado, confundem-se com a vegetação de um "jardim não planejado".

Se Mies privilegia a estrutura em metal, certamente não se pode afirmar o mesmo de Lina. Entre as suas obras metropolitanas, apenas a Casa de Vidro foi idealizada em estrutura metálica, e mesmo assim, parcialmente, embora o metal apareça em outros elementos do conjunto de sua obra.

Tanto Mies quanto Lina exploram a expressividade dos materiais nas suas obras. Porém, enquanto Mies prefere os materiais nobres, buscando sempre a perfeição e o platonismo, Lina trabalha todo tipo de material, com a intenção de confrontar seus contrastes, intensificando assim os significados.

Após conhecer a obra de Gaudí e projetar a Casa Valéria Cirell (1958), Lina executa os muros de arrimo do jardim da Casa de Vidro em pedregulhos e restos de material cerâmico. A partir de então, a dualidade da obra, escondida, se expande e predomina.

Em artigo da *Domus* de 1944, ainda na Itália, Lina afirma que cada material é o meio de expressão do qual possui o artista para unir quem vê a obra ao pensamento deste e ao processo criativo que na obra foi materializado. Não admitindo a alteração do aspecto original de cada material, diz que não é a humildade do meio que marca o valor de arte da obra, mas a maneira como este meio é empregado, aproveitando suas qualidades peculiares. Este pensamento é uma das bases da arte criada pela arquiteta no Brasil, arte que, seguindo às ideias de Giuseppe Pagano, obtém da vida o alimento à fantasia.

Palavras-chave: Arquitetura, Lina Bo Bardi, Casa de Vidro, Giuseppe Pagano.

Bibliografia

Bardi, Lina Bo. *Lina Bo Bardi*, Marcelo Ferraz (org). São Paulo: Instituto Lina e PM Bardi, 1996.

Campello, Maria de Fátima de M. Barreto. *Lina Bo Bardi: as moradas da alma*. Dissertação de mestrado, São Carlos, Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo, 1997.

Comas, Carlos Eduardo. Lina 3x2, *Arquitexto*. Porto Alegre: PROPARG/UFGRS, nº 14, p. 146-189.

<http://www.ufrgs.br/proparg/> (março, 14, 2010).

Corato, Aline Coelho Sanches. *A obra e a trajetória do arquiteto Giancarlo Pianti: Itália e Brasil*, dissertação de mestrado, São Carlos: Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo, 2004.

Curtis, Willian J. R. *Arquitetura moderna desde 1900*. Porto Alegre: Bookman, 2008.

Pagano, Giuseppe. "Struttura e Architettura", *Domus* 681 e 682 (1987).

Solà-Morales, Ignasi. Mies van der Rohe y el minimalismo, In: *Diferencias. Topografía de la arquitectura contemporánea*. Barcelona: GG, s/d.

Abstract

Attracted by the prestige of THE Brazilian architecture at the time, Lina Bo Bardi arrives in Brazil with Pietro Maria Bardi in 1946. In São Paulo, Lina develops the first phase of her professional life in Brasil, between 1947 and 1958. During this period, São Paulo is going through a time of rapid urban development. Some of her projects from this period are: Diary Associates (1947), Guaianases Taba (1951), St. Vincent Museum(1951), and The Glass House (1951).

This article aims to address this initial period of the architect in Brazil, and particularly the materialization of the Glass House, her first project, pointing out on one side, important issues about the relationship of its production to the international modern architecture, and on the other establishing a connection with the Italian cultural context.

In one of the highest points of Jardim Morumbi, the Glass House is the result of the union of two independent building blocks: one in the ground, and another that, together with the subsequent block, is facing the main field tested, and three-sided glass, rises from the ground by a metal tube Mannesmann. Carlos Eduardo Comas already noted the similarity of this with the Farnsworth House (1945-51) and Philip Johnson Pavilion (1945-49), distinguishing their basic archetypes.

Flexibility, emphasis on quality materials and light prevail throughout the work of Mies. In the Farnsworth House, the white painted external pillars stand out in the landscape. However, in the "tree house" Lina, circular metal pillars, blue-gray in color, merge with the vegetation of an "unplanned garden." If Mies metal structure favors, surely we can not say the same for Lina. Among his metropolitan work, only the Glass House was designed in metal structure, and even though, partially, although metal appears in other parts of his work. Both Mies and Lina explore the expressiveness of the materials in his works. But while Mies prefers the noble materials, always striving for perfection and Platonism, Lina works with all kinds of materials, with the intention of confronting their contrasts, thus enhancing their meanings.

After experiencing the work of Gaudí and designing Valeria Cirell House (1958), Lina runs the retaining walls of the garden of the Glass House in stone and tile debris. Since then, the hidden duality of the work, expands and dominates.

In the article Domus 1944, still in Italy, Lina says that each material is the medium of expression from which the artist has to unite those who see the work and the thought of this creative process at the work in which it was embodied. Not admitting to change the appearance of each original material, she says that it is humbleness that stamps the average value of the work of art, but the way this medium is employed, taking advantage of its unique qualities. This thought is one of the foundations of art created by the architect in Brazil, art, following the ideas of Giuseppe Pagano, gets its fantasy from from life.

Keywords: Architecture, Lina Bo Bardi, Glass House, Giuseppe Pagano.

Lina Bo Bardi: metal e pedra na Casa de Vidro

1. O começo profissional: Lina Bo Bardi em São Paulo

Atraída pelo prestígio da arquitetura brasileira na época, a arquiteta italiana Lina Bo Bardi e seu marido Pietro Maria Bardi chegam ao Brasil em 1946. Este não foi um fato isolado, pois o sonho de reconstruir uma nova vida em um "país inimaginável, onde tudo era possível", atraiu vários estrangeiros como Giancarlo Palanti, Adolf Franz Hepp entre outros.

Logo em 1947, Pietro foi convidado por Assis Chateaubriand a fundar e dirigir um museu de arte no Brasil. Embora Lina desejasse ficar no Rio de Janeiro, foi a capital paulista, concentradora de riquezas, a escolhida para o empreendimento cultural. Instalados então em São Paulo, Lina desenvolve seus primeiros projetos, a maioria destes para esta cidade, entre 1947 e 1958, quando então vai para Salvador.

Entre as décadas de 1940 e 1950, São Paulo passa por um momento de desenvolvimento acelerado crescente. São deste período o edifício do jornal O Estado de São Paulo, projetado por Jacques Pilon e Adolf Franz Heep; o edifício Itália, projetado também por Adolf Franz Heep e importantes obras de Oscar Niemeyer como o conjunto do Parque Ibirapuera, o edifício Montreal, o Copan. Esta é uma nova fase de desenvolvimento, na qual a transformação da cidade em metrópole expressa-se através da materialização de novos programas, entre os quais o edifício de uso misto alia a verticalização da habitação à existência de funções de uso público no pavimento térreo.

Diversa da situação dos países europeus, inclusive a Itália, a valorização do trabalho do profissional liberal era ainda quase inexistente. Porém, o índice construtivo crescente permitia a inserção de novos profissionais no mercado da construção, até mesmo os muitos estrangeiros que como Lina, abandonaram a Europa do pós-guerra e vieram para o Brasil e outros países da América, em busca de uma vida melhor.

Embora o exercício profissional dos estrangeiros no país tenha se tornado mais acessível naqueles anos, a prática profissional, por parte dos arquitetos parece ainda nos anos 1940 complexa e demorada. A partir de 1946, todo estrangeiro residente no país poderia exercer sua profissão desde que conseguisse o diploma aqui ou revalidasse o obtido no seu país de origem ou domicílio através de um processo no qual exigia exames em matérias do curso secundário. Esta dificuldade levava estes profissionais à inserção no mercado de trabalho através de alianças com profissionais aptos a responderem tais exigências ou através do exercício da profissão junto à empresas construtoras, detentoras de parte considerável da demanda construtiva¹. Certamente a naturalização por parte destes estrangeiros seria uma alternativa para acabar com tais problemas, e é exatamente isto que Lina Bo Bardi faz em 1951.

É neste contexto que Lina desenvolve a primeira fase de sua vida profissional. Entre os principais projetos desenvolvidos neste período estão o edifício do Diário Associados (1947), projeto que fez com Palanti, no início da sociedade entre ambos para a formação do Studio de Arte Palma²; o edifício Taba Guaianases (1951), que respondendo a demanda da São Paulo da época continha um programa de uso misto e estrutura projetada por Pier Luigi Nervi; o Museu de São Vicente (1951) e a Casa de Vidro (1951). Como conhecido, enquanto os três primeiros permaneceram no papel, a Casa de Vidro foi a primeira obra concretizada da arquiteta. Entretanto, como a situação profissional de Lina Bo Bardi no país não estava regularizada, o projeto da Casa de Vidro levou o nome de Warchavchik³.

2. A Casa de Vidro

A Casa de Vidro foi construída, tendo como objetivo principal hospedar artistas-visitantes que viessem desenvolver atividades nas oficinas do Instituto de Arte Contemporânea que seriam criadas em terrenos vizinhos, comprados por Chateaubriand⁴. Criado no Masp em 1950, este Instituto tinha como intenção promover a formação de profissionais para trabalhar na indústria paulista em desenvolvimento, profissionais que se dedicassem às áreas de arte gráfica, desenho industrial e comunicação visual⁵. Entretanto, não vingando o projeto, a Casa de Vidro ficou apenas a residência dos Bardi.

Ocupando um dos pontos mais altos do Jardim Morumbi, esta casa parece ser resultado da união de dois blocos de construção de aparência independente, tanto quanto à estrutura como quanto aos materiais: um bloco posterior, totalmente assentado no terreno, em alvenaria de tijolo, é mais fechado que aberto. Em forma de "H", este bloco tem a cozinha comunicando as partes de serviço e íntima. Voltada para a testada principal do terreno, e acoplada ao bloco posterior, tem-se uma caixa com três lados em vidro, que também contrariando a implantação do outro bloco, está elevada do terreno por uma estrutura metálica de tubos Mannesman de 17cm de diâmetro e cerca de 6m de altura. Tratando das obras metropolitanas da arquiteta, esta dualidade, confrontando materiais e técnicas diversas já foi apontada por Carlos Eduardo Comas⁶, inclusive na Casa de Vidro.

Esta "casa no ar", no seu bloco frontal, de predominância horizontal composta de estrutura metálica e vidro, materiais modernos por excelência, tem o espaço interior fluido. Carlos Eduardo Comas também ressalta sua semelhança com a Casa Farnsworth (1945-51) e o Pavilhão de Philip Johnson (1945-49), distinguindo os seus arquétipos de base: (...) "Mies põe um pódio à frente de uma palafita em terra pantanosa. Johnson levanta uma tenda sobre uma plataforma pavimentada. Lina brinca com a casa de árvore"⁷.

Flexibilidade, ênfase nos materiais nobres e leveza predominam no conjunto da obra de Mies, na qual elegeu o metal como estrutura predominante. Na Casa Farnsworth, os pilares externos e em perfil "H" são pintados de branco, buscando certamente o destaque do volume na paisagem. Entretanto, na "casa de árvore" de Lina, paredes de vidro e pilares circulares em metal e de dimensões reduzidas, na cor azul acinzentado, confundem-se com os troncos de um "jardim não planejado, mas resultante do aproveitamento da própria mata existente no local". Segundo Lina, esta é uma versão moderna do jardim "natural", muito em moda durante o século XVIII e o Romantismo. "Nesse tipo de jardim não se procurava moldar a natureza"⁸. Quando da construção da casa, Lina pede em carta à Construtora para locar a casa a três metros da divisa, para "aproveitar o máximo o terreno da frente"; e afirma que seria mais interessante que os tubos Mannesmann ficassem à cotas um pouco diferentes⁹.

Marcadas pelo predomínio da horizontalidade do volume, as caixas de vidro de Mies e Lina divergem quanto à subdivisão de vãos definidos pelos pilares: enquanto "três vãos e dois balanços"¹⁰ predominam nas faces maiores da casa de Mies, vãos definidos por pilares que saem da terra e vão até a cobertura, contrariando a fachada livre de Le Corbusier, na casa de Lina os pilotis, saindo também da terra, porém elevando-se como grandes troncos, perfuram a laje e se mantêm na parte interior da caixa de vidro. Parecendo ainda compactuar com Le Corbusier e a Vila Savoye, a arquiteta compõe sua fachada a partir de cinco pilotis e quatro vãos na sua extensão maior¹¹. E mantendo uma proporção, dispõe de dois vãos na face menor da mesma caixa de vidro.

Ainda é importante remarcar que o espaço produzido na Casa de Vidro é criado segundo um controle racional da planta. Sendo assim, almejando inicialmente um quadrado, que tem por base modular o vão entre os pilares, em torno de cinco metros, este é alterado em virtude das necessidades funcionais e o processo volumétrico é então feito¹². Por outro lado, os painéis

metálicos vermelhos nas paredes laterais contíguas à caixa de vidro, ecoando os panos de vidro do piso ao teto, definem uma continuidade desta com a ala posterior, como afirma Carlos Eduardo Comas¹³. Rigor matemático, proporção, equilíbrio são recursos que, utilizados pela arquiteta, apontam sua formação tradicional, atitude esta também comum à outros arquitetos modernos, particularmente italianos¹⁴.

Se Mies dá privilégios à estrutura em metal e aos materiais nobres, com certeza não se pode afirmar o mesmo de Lina. Entre as suas obras metropolitanas, apenas a Casa de Vidro foi concretizada em estrutura metálica, e mesmo assim, não totalmente, embora o metal esteja presente em outros elementos do conjunto da sua obra. Na própria Casa de Vidro, o metal é material da leve escada de acesso; dos painéis das paredes laterais, das esquadrias do bloco posterior, do caixilho das paredes de vidro e das calhas que conduzem as águas da chuva livremente ao chão. Estas últimas, pintadas de vermelho, parecem "reencarnar o papel decorativo das antigas carrancas"¹⁵. Isto mesmo antes de Lina ter morado no Nordeste. Além disso, no interior da casa tem-se os diversos móveis projetados por Lina em metal, como o suporte da mesa da sala de jantar, diversas poltronas, a cama do casal e as primeiras estantes instaladas¹⁶.

Em base dos croquis e desenhos deixados por Lina Bo Bardi, pode-se concluir que a arquiteta passou por outras opções estruturais, materiais e formais antes de chegar à opção do piloti metálico: pórtico mais alto que o telhado, logo abandonado e substituído pela estrutura vertical. No anteprojeto, embora esta parecesse extremamente delgada, foi especificada inicialmente em madeira com base de concreto ou pedra, aparecendo assim em cortes e perspectiva que já se esboçavam. Tal estrutura foi também inicialmente desenhada em forma quadrada e somente em um segundo momento ela aparece em forma circular¹⁷.

No livro de Marlene Acayaba sobre residências modernas em São Paulo, declara-se que a estrutura da Casa de Vidro tem projeto de Lina Bo Bardi e "verificação dos cálculos" do engenheiro Tulio Stuschief¹⁸. Lina afirma que tal estrutura foi materializada a partir de tubos Mannesmann e "simples tubos de Eternit"¹⁹, Ou seja, tubos de aço geralmente utilizados em instalações petroquímicas para condução de produtos, e tubos de fibrocimento. Ainda segundo a arquiteta, esta estrutura não seria permitida se não fosse a possibilidade aberta pelo Código de Normas Brasileiro da época, o qual foi muito elogiado pelo engenheiro italiano Pier Luigi Nervi²⁰. Como terá sido viabilizada a execução de tal estrutura? Nas reportagens da época sobre a casa, declara-se que a casa foi executada por meios muito simples. Mas, se entre os anos 1960 e 70, Sérgio Bernardes projeta o Palácio da Abolição para o governo do Ceará com estrutura de pilares e vigas a partir de tubos Mannesmann, atitude apontada como inovadora²¹, imagina-se o desafio técnico da estrutura mista da Casa de Vidro no início dos anos 1950.

No momento da execução da Casa de Vidro, como conhecido, um abrigo para automóveis foi construído, o qual os apoios eram de alumínio e a cobertura de sapé, localizada na empena frontal do terreno. Os muros de arrimo do jardim, como também a garagem atual, em pedra e restos de materiais cerâmicos foram executados posteriormente, anos após Lina conhecer a obra de Gaudí e concretizar a Casa Valéria Cirell (1958)²². Convivendo com os tradicionais pisos de seixos na velha Itália, talvez tenha despertado para as possibilidades do uso moderno deste tradicional elemento apenas a partir daquele momento. Assim, a dualidade da Casa de Vidro, de certa maneira tímida e escondida, se expande e predomina.

3. Ideias de arquitetura: Lina Bo Bardi e Giuseppe Pagano

Nos escritos de Lina Bo Bardi, inclusive nos que elaborou ainda morando na Itália, encontram-se certamente as principais bases do seu pensamento sobre arquitetura:

A arquitetura moderna levou a uma justa relação de TÉCNICA, ESTÉTICA, FUNÇÃO, o complexo organismo que é a casa, e estabeleceu uma estreita ligação com a terra, a vida, o trabalho do

homem. Montanhas, florestas, mares, rios, rochas, prados e campos são os fatores determinantes da forma da casa; o sol, o clima, os ventos determinam somente a posição, a terra adjacente oferece o material para a sua construção; a casa nasce assim ligada à terra profundamente, as suas proporções são ditadas por uma invariável: a medida do homem e continuamente, em profunda harmonia, lá flui sua vida, terra onde nasceu, fundida com a natureza, imersa na paisagem. Não falamos aqui de exteriores, de folclores regionais, mas de valores que, fruto da séria indagação promovida pela arquitetura moderna contra o "falso", o "estilístico", o "cristalizado" levou a casa ao valor de construção pura, estilística funcional, evolução profunda do conceito primordial das arquiteturas primitivas e rurais.²³

Estas ideias certamente são parte dos princípios que guiaram a arquiteta na concepção da Casa de Vidro. Neste mesmo ensaio, Lina se ocupa de analisar exemplos de construções inseridas na paisagem em diversos países, ressaltando a implantação, a disposição do programa em relação à situação do entorno; os materiais utilizados e sua proximidade com características locais.

No artigo *Sensibilità dei materiali*, cujo o objeto principal de abordagem são os espaços internos da casa, a arquiteta afirma:

Hoje a casa é tomada na sua unidade, participante do equilíbrio entre todos os seus elementos, então também unitária deverá também resultar a fisionomia, e portanto muito mais fácil definida como complexa aspiração a um ideal de clareza, simplicidade, evidência de funções, isto é de vida. Em essência um ideal de humanidade (...)

Eis então que o material surge repentinamente à análise como o instrumento essencial que estimula os nossos sentidos: a sua escolha provém do complexo das necessidades e da sua natureza nasce a forma e é portanto o material que se manifesta como o efetivo meio de expressão do qual dispõe o artista para unir quem vê a obra ao pensamento do artista e ao processo criativo que na obra foi materializado²⁴.

Quanto ao meio no qual a obra é realizada, a arquiteta ainda declara que "não é a humildade do meio que marca o valor de arte da obra, mas sim a maneira que o meio é usado, alavancando as suas qualidades peculiares."

Alguns autores já sugeriram uma ligação das ideias de Lina ao pensamento de Giuseppe Pagano, arquiteto italiano de grande importância dos anos 1930²⁵, cujo ato original de partir em busca das produções simples e espontâneas no interior da Itália inspirou Lina Bo Bardi a invadir o Brasil e particularmente o Nordeste, registrando os objetos criativos, presentes no cotidiano do povo brasileiro.

A partir do ensaio de Pagano, *Struttura e Architettura*²⁶, publicado no editorial da Domus ainda em 1935, pode-se afirmar que são questões já declaradas por ele : a gênese da arquitetura moderna ligada à evolução da produção rural; uma profunda simplicidade como traço da produção moderna, a qual, para Pagano, é a tradução dos ideais daquele tempo, e sendo assim expressão da arquitetura enquanto arte; como também a busca de aderência às condições do ambiente que gera a arquitetura.

Ainda neste mesmo ensaio, as suas considerações quanto o fazer arquitetônico, parecem ser encarnadas pela arquiteta. Questionando sobre o procedimento mais eficaz para determinar a forma arquitetônica, Pagano remarca aquele característico da *architettura minore*, com um exterior polido à maneira dos arquitetos contemporâneos mais significativos, correspondente a uma boa planta. Mas também ressalta um procedimento analítico, que examinando os fatos sem preconceitos estéticos, destes deduz a melhor solução e raciocina por elementos volumétricos que compõe do interior para o exterior. Já foi apontado este procedimento em Lina, procedimento que, comum aos arquitetos modernos, não garante excelência de qualidade, como esclarece Pagano. Segundo ele, somente quando este processo é vigiado pela intuição artística, nasce um invólucro sincero com um perfeito conteúdo planimétrico, o que denomina de arquitetura viva.

O arquiteto ainda ressalta que os cânones do belo são infinitos, e assim apenas podem brotar de uma lei interior produzida pela sensibilidade do artista. Afirmando que não se pode somente estimular tal sensibilidade, lembra a lei ensinada pela tradição de que a arte deve aderir à vida e desta maneira, é dela que o artista deve obter alimento à fantasia.

Lembrando mais uma vez que a Casa de Vidro foi a primeira obra construída de Lina, mas não excluindo as demais, percebe-se que a arquiteta reforça nesta as características peculiares do local. Como Mies, sua arquitetura parte dos materiais no sentido forte da palavra²⁷. Porém, usa todo tipo de material e explorando as qualidades destes nos seus limites, faz o edifício "cantar". Com metal, pedra, concreto ou barro, a intenção é a mesma: comunicar, produzir um manifesto diante da vida presente.

Ainda de acordo com Pagano, a busca de unidade seja esta espiritual, de linguagem ou de aderência às condições do ambiente que geram a obra, o que ele denomina de coerência, é o que conduz o problema arquitetônico ao amadurecimento em duas bases: limite interior, imposto ao artista por sua sensibilidade; e limite exterior, imposto pela valorização do mundo vivido pelo artista e pelas sugestões que consegue captar. Sendo assim, percebe-se que Lina bem soube seguir os ensinamentos de Pagano.

¹ Cf. Aline Coelho Sanches Corato, *A obra e a trajetória do arquiteto Giancarlo Palanti: Itália e Brasil*, dissertação de mestrado, São Carlos, Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo, 2004, 95.

² Ver Aline Coelho Sanches Corato, op. cit.,130. Uma carta de Palanti para Calabi, que estava na Itália, confirma a participação de Palanti em tal projeto. Além disso, nas plantas existentes no ILBPMB tem o carimbo do Studio de Arte Palma.

³ Cf. Maria de Fátima de Mello B. Campello, *Lina Bo Bardi: as moradas da alma*, dissertação de mestrado, São Carlos, Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo,1997, 99.

⁴ Ibid, 75.

⁵ Cf. Fernanda Fernandes, "A experiência do Museu de Arte de São Paulo. A ação de arquitetos e artistas estrangeiros na modernidade paulista". *9º seminário docomomo Brasil Interdisciplinaridade e experiências em documentação e preservação do patrimônio recente*, Brasília, junho de 2011. <http://www.docomomo.org.br/seminario%209%20>. (junho, 10, 2012).

⁶ Ver Carlos Eduardo Comas, "Lina 3x2", *Arquitexto* 14,146-189. <http://www.ufrgs.br/propar>, (março, 14, 2010).

⁷ Ibid, 148.

⁸ Anna Mathilde Chaves, *Jardins das Mansões Paulistas*, documento ILBPMB, [1953?].

⁹ ILBPMB, documento Casa de Vidro, 8 junho 1951.

¹⁰ Cf. Carlos Eduardo Comas, "Três variações sobre a domesticidade e a transparência no pós-guerra", *Arquitexto* 8, 12-19.

¹¹ Colin Rowe, *Manierismo y arquitectura moderna y otros ensayos*, Barcelona: GG, 1978, 17. O autor chama atenção pela inclinação de Le Corbusier a dividir em quatro.

¹² Ver Maria de Fátima Campello, op.cit.

¹³ Carlos Eduardo Comas, "Lina 3x2", *Arquitexto* 14,146-189, 150. <http://www.ufrgs.br/propar>, (março, 14, 2010).

¹⁴ Ver Aline Coelho Sanches Corato, op. cit.,69.O projeto da residência Tavani realizado por Palanti em 1937 em Livorno-Itália, analisado pela autora, embora de aparência distinta da Casa de Vidro, tem muitos pontos em comum, entre eles, a valorização e destaque da área de estar, o controle da planta. É interessante remarcar que em artigo da *Domus* de 1944, *Sensibilità dei materiali*, Lina utiliza um das residências de Palanti em Livorno para apoiar as questões em discussão.

¹⁵ "Uma nota de 'interiores'", *Habitat*, set. 1953, s/p.

¹⁶ Ver Renato Anelli, *Interlocuções com a arquitetura italiana na constituição da arquitetura moderna em São Paulo*, livre-docência, São Carlos, Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo, 2001, 63. O autor ressalta a possibilidade de uma maior aproximação de Lina Bo Bardi com a obra de Franco Albini a partir da sociedade entre ela e Palanti, e comenta, embora não fique muito claro, a elaboração de uma estante-vitrine por Lina, na qual parece retomar o mesmo tema realizado por Albini dez anos atrás na sua residência.

¹⁷ Cf. Maria de Fátima de M. Barreto Campello, op. cit, 96.

¹⁸ Cf. Marlene Acayaba, *Residências em São Paulo 1947-1975*, São Paulo, Editora Projeto, 1986, 44.

¹⁹ Lina Bo Bardi, Marcel C. Ferraz (org), *Lina Bo Bardi*, São Paulo, ILBPMB, 2007, 81.

²⁰ Ibid.

²¹ Maria Cecília F. Lima Gabriele e Paulo Costa Sampaio Neto, "Um palácio destronado", *anais do 7º docomomo Brasil, O moderno já passado, o passado no moderno*. [http://www.docomomo.org.br/seminario%207%20\(fevereiro,04,2013\)](http://www.docomomo.org.br/seminario%207%20(fevereiro,04,2013)).

²² Maria de Fátima de M. Barreto Campello, op. cit, 130.

²³ Lina Bo Bardi, "Architettura e Natura", *Domus* 191, nov. 1943, 464. " L'architettura moderna ho portato al giusto rapporto di TECNICA ESTETICA FUNZIONE quel complesso organismo che è la casa, e ne ha stabilito lo stretto legami con la terra, la vita, il lavoro dell'uomo. Monti, boschi, mari, fiume, rocce, prati e campi sono i fattori determinanti la forma della casa; il sole, il clima, i venti, ne determinano la posizione, la terra circostante offre il materiale per la sua costruzione; la casa nasce così legata alla terra profondamente, le sue proporzioni sono dettate da una costante, il metro dell'uomo e ininterrottamente, con profonda armonia, vi fluisce la sua vita, terra dove sono nate, fuse con la natura, immerse in quel paesaggio. Non parliamo qui di apparenze esteriori, di folklore regionali, ma di quei valori che, frutto della seria indagine promossa dalla architettura moderna contro il "falso", lo "stilistico", il "cristallizzato" ha riportato la casa al valore di costruzione pura stilistica funzionale, evoluzione profonda del concetto primordiale delle architettura primitive e rurali."

²⁴ Lina Bo Bardi e Carlo Pagani (org.), "Sensibilità dei materiali", *Domus* 201, set. 1944, 314. " Oggi la casa viene considerata nella sua unità, partecipante dell'equilibrio tra tutti i suoi elementi, dunque anche unitaria dovrà risultarne la fisionomia e perciò assai più facilmente definibile come complessiva aspirazione ad un ideale di chiarezza, semplicità, evidenza di funzioni, cioè di vita. In sostanza un ideale di *umanità*...)

Ecco dunque il materiale balsare all'analisi come lo strumento essenziale che stimola i nostri sensi: la sua scelta discende dal complesso delle necessità e dalla sua natura nasce la forma che esso assume, ed è perciò proprio il materiale che si manifesta come l'effettivo mezzo d'espressione di cui dispone l'artista per collegare chi guarda l'opera al suo pensiero ed al processo creativo che in quella lo ha materializzato".

²⁵ Ver Maria de Fátima de M. Campello, op. cit, 42.

²⁶ Giuseppe Pagano, "Struttura e Architettura", *Domus* 681, março 1987, 17-28 (parte 1) e *Domus* 682, abril 1987, 17-24 (parte 2).

²⁷ Cf Ignasi de Solà - Morales, *Diferencias. Topografía de la arquitectura contemporánea*, Barcelona, GG, s/d. 35. O autor qualifica assim o trabalho de Mies van der Rohe.

Referências

Acayaba, Marlene. *Residências em São Paulo. 1947-1975*. São Paulo: Editora Projeto, 1988.

Anelli, Renato. *Interlocuções com a arquitetura italiana na constituição da arquitetura moderna em São Paulo*. Tese de livre-docência. São Carlos: Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo, 2001.

Bardi, Lina. *Lina Bo Bardi*, Marcel Ferraz (org). São Paulo: Instituto Lina e PM Bardi, 1996.

_____. "Architettura e Natura", *Domus* 191, (1943):464.

Bo Bardi, Lina e Pagano, Carlo (org). ., "Sensibilità dei materiali", *Domus* 201, (1944), 314-319.

Campello, Maria de Fátima Barreto, *Lina Bo Bardi: as moradas da alma*. Dissertação de mestrado. São Carlos: Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo, 1997.

Chaves, Anna Mathilde. *Jardins das Mansões Paulistas*. Documento ILBPMB: [1953?].

Comas, Carlos Eduardo. "Lina 3x2", *Arquitexto* 14 (2010):146-189. <http://www.ufrgs.br/propar>. (março, 14, 2011).

_____. "Três variações sobre a domesticidade e a transparência no pós-guerra", *Arquitexto* 8 (2006): 12-19. . <http://www.ufrgs.br/propar>. (março, 14, 2010)

Corato, Aline Sanches Coelho. *A obra e a trajetória do arquiteto Giancarlo Palanti: Itália e Brasil*. Dissertação de mestrado. São Carlos: Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo, 2004.

Fernandes, Fernanda. "A experiência do Museu de Arte de São Paulo. A ação de arquitetos e artistas estrangeiros na modernidade paulista". *9º seminário docomomo Brasil*

Interdisciplinaridade e experiências em documentação e preservação do patrimônio recente, Brasília, junho de 2011. [http://www.docomomo.org.br/seminario%209%20\(junho,10,2012\)](http://www.docomomo.org.br/seminario%209%20(junho,10,2012))

Gabriele, Maria Cecília F. Lima e Sampaio Neto, Paulo Costa. "Um palácio destronado", *anais do 7º docomomo Brasil, O moderno já passado, o passado no moderno*.

[http://www.docomomo.org.br/seminario%207%20\(fevereiro,04,2013\)](http://www.docomomo.org.br/seminario%207%20(fevereiro,04,2013)).

Pagano, Giuseppe. . "Struttura e Architettura", *Domus* 681(1987): 17-28 e *Domus* 682 (1987): 17-24.

Rowe, Colin. *Manierismo y arquitectura moderna y otros ensayo*. Barcelona: GG, 1978.

Solà- Morales, Ignasi de. *Diferencias. Topografía de la arquitectura contemporánea*, Barcelona: GG, 2000.